

Milano, 20 dicembre 2020

Alla cortese attenzione del Comitato Etico

OGGETTO: Progetto “**Registro Italiano sulla Sindrome di Brugada**” approvato il 21 febbraio 2017, emendato nella versione finale il 15 dicembre 2020.

Spettabile Comitato Etico,

con la presente si invia la documentazione del progetto in oggetto per la richiesta di valutazione di una partecipazione del vostro Istituto al suddetto studio.

Lo **studio** è di **carattere osservazionale** e il **suo principale obiettivo** è quello di provvedere alla raccolta di informazioni relative a pazienti asintomatici con quadro ECG compatibile con pattern di tipo I di sindrome di Brugada creando un apposito Registro. Oltre alle variabili demografiche consuete, obiettivo del registro è quello di raccogliere informazioni osservate in risposta a una o più delle seguenti strategie, tutte facenti parte della normale pratica clinica: 1) stimolazione ventricolare programmata (con protocollo individuale proprio di ciascun centro, ma con la possibilità di applicare, per gli scopi del registro, un protocollo di stimolazione proposto dal centro di coordinamento [vedi protocollo dello studio per i dettagli]); 2) impianto di loop recorder con raccolta di dati ECG registrati in occasione di eventi clinici sistematicamente descritti; 3) impianto di defibrillatore (transvenoso o sottocutaneo) sulla base di una indicazione clinica a discrezione del centro partecipante, con anche in questo caso raccolta di dati ECG registrati in occasione di eventi clinici sistematicamente descritti.

Promotore dello studio è l'Istituto Auxologico Italiano IRCCS (Centro Coordinatore), che sarà capofila di un gruppo multicentrico coinvolgendo molteplici Centri italiani per raccogliere le informazioni, collezionate al fine di non disperdere il prezioso patrimonio di indagine raccolto per ciascun paziente gestito dai centri partecipanti, e correlare il dato clinico-strumentale al momento dell'arruolamento con il dato di follow-up.

Numero pazienti da arruolare complessivamente: data la natura dello studio non è stato realizzato alcun calcolo formale della numerosità campionaria, né predefinita una dimensione del campione. La popolazione target del Registro prevede l'arruolamento di minimo 500 pazienti, con l'obiettivo di arrivare possibilmente a 7-800 pazienti. Il Promotore

(Istituto Auxologico Italiano) darà tutto l'appoggio possibile perché il maggior numero di Centri Italiani aderisca allo studio.

Tempistiche dello studio: Il Registro avrà una durata di 5 anni e per ogni paziente si prevede un periodo di follow-up minimo di 3 anni.

Disegno dello studio: Registro multicentrico nazionale con raccolta dati retrospettiva e prospettica sui pazienti con diagnosi di pattern di tipo I di sindrome di Brugada

Eventuale utilizzo di laboratori centralizzati o non centralizzati: NA

Responsabili del monitoraggio: Prof. Peter J. Schwartz e Prof. Riccardo Cappato, coadiuvati da apposito Steering Committee

Responsabile dell'analisi statistica dei dati: Vas Cordis ONLUS

Costi previsti: non sono previsti costi

Fonti di finanziamento: Un supporto economico per i meri costi di gestione e monitoraggio del Registro sarà devoluto all'Istituto Auxologico Italiano da parte della ditta Medtronic Italia S.p.A..

Si precisa che la richiesta di valutazione del presente studio è esente dal pagamento degli oneri al CE trattandosi di studio non profit ai sensi del DM 17/12/2004.

Persona di riferimento per richiedere spiegazioni, documentazione integrativa ecc.: Dr.ssa Rossella Miotti, I.R.C.C.S. MultiMedica, Via Milanese 300, 20099, Sesto San Giovanni (Mi) – Tel. 02.24209405 – Email rossella.miotti@multimedica.it.

Cordiali saluti,

Prof. Peter J. Schwartz

Prof. Riccardo Cappato